

O'ZBEK VA INGILIZ TILLARIDA PRAGMATIK TO'SIQNI YUZAGA KELTIRUVCHI OMILLAR

Muqimjonova Jumagul Mo'ydinjoq qizi

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani,

19-umumta'lim maktabi 2-toifali ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836659>

Pragmatika tilshunoslikning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, u so'zlovchining gapirishdan maqsadi, tinglovchining vaziyati, shaxslarning ruhiy holati, oldingi dialog va boshqa omillarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Pragmatikaning asosiy obyekti nutqiy aktdir. Nutqiy akt 3 ta asosiy qisimdan iborat bo'ladi: akt muallifi, matn va aktni o'zlashtiruvchi.

"Pragmatik to'siq" tushunchasi birinchi bo'lib 1983 yilda angilyalik olim Jenni Tomas tomonidan ishlatilgan. Uning nazariyasiga ko'ra pragmatik to'siq bu- tinglovchining so'zlovchi nutqini uning vaziyatidan kelib chiqib tushinmasligidir. J.Tomas pragmatik to'siqni ikkiga ajratadi: pragma-linguistik to'siq va ijtimoiy-pragmatik to'siq. Pragma-linguistik to'siq nutq aktining ma'lum strategiyalari bir tildan boshqasiga noto'g'ri o'tkazilganda yoki so'zlovchining fikri ona tilidagi boshqa so'zlovchilarning umumiy fikriga zid kelganda yuzaga keladi. Bundan farqli o'laroq, ijtimoiy-pragmatik to'siq ma'lum bir nutqiy akt haqida turli xil tushunchalarning paydo bo'lishi natijasida yuzaga keladi.

O'zbek tilida tinglovchiga yot uslubda qo'llanilgan so'zlar, so'zlovchining me'yorsiz nutqiy hatti-harakatlari, ifoda talaffuzining me'yorsiz uslubi, so'z va so'z birikmalarining ma'nosiga nomuvofiq qo'llanilganligi pragmatik to'siqning paydo bo'lishiga sabab bo'ishi mumkin. Ba'zida so'zlovchi va tinglovchining turli xil ijtimoiy guruhdan ekanligi, millatlari, ona tillari o'rtasidagi farq ham pragmatik to'siqning yuzaga kelishiga bir sabab bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun biror til o'rganayotganda o'sha tilda so'zlashuvchilarning muloqot madaniyati, an'nanalarini ham o'rganish o'rganilayotgan tildan samarali foydalainish uchun muhim omildir.

Tilshunos Kiselevaning ta'kidlashicha, tildagi u yoki bu nutqiy hodisani pragmatik to'siq deb tasnif qilinishida quyidagilarga e'tibor beriladi:

1. Rejalashtirilgan pragmatik effektning belgilari
2. So'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi ijtimoiy munosabat
3. Intelekt imkoniyati fondi va xarakteri
4. Lingvistik materialning xususiyati

Pragmatik to'siqni aniqlash so'zlovchi uchun hech qanday qiymatga ega emas, bunda faqat tinglovchining holati e'tiborga olinadi.

Shuningdek, Kiseleva pragmatik to'siqni lisoniy va nolisoniy kabi turlarga ajratdi. Uning nazariyasiga ko'ra lisoniy pragmatik to'siqlarning o'zi ham ikkiga ajraladi. Bular ifodaning hosil bo'lishi bilan bog'liq to'siqlar (juda tez talaffuz qilish, husnixatni o'qib bo'lmaydigan darajada bo'lishi) va ifoda formasi bilan bog'liq to'siqlar (noto'g'ri talaffuz, noto'g'ri so'z qo'llash, noto'g'ri gramatik forma, sintaktik qurilmalarning notog'ri qo'llanilishi).

Deyarli barcha tillarda pragmatik to'siqlar va ularning kelib chiqish sabablari bir-birga o'xshash. Ba'zi holatlardagina farqlarni ko'rishimiz mumkin. Ingliz tili bugungi kunda eng ko'p faol foydalanuvchilari bor bo'lgan til hisoblanadi. Bu degani, ingliz tildan turli xil yuzlab millatlarga mansub insonlar foydalandi. Shu sababli ingliz tili foydalanuvchilari orasida eng ko'p uchraydigan pragmatik to'siqning sababi millatlar orasidagi madaniy farqlardir.

Shunidek, birinchi tili boshqa til bo'lgan foydalanuvchilarning birinchi tilidagi tezligi juda tez, yoki juda sekin bo'lishi, aksenti, ba'zi tovushlarning ona tilisida yo'qligi ingliz tilisiga ham ta'sir qilib pragmatik to'siqni paydo qiladi. Lekin bu hodisalar o'zbek tilida ko'p kuzatilmaydi. Chunki o'zbek tilining faol foydalanuvchilari asosan bir hududda istiqomat qilishadi va ularning kelib chiqishi, millatlari deyarli bir biriga yaqin. Lekin ingliz tili foydalanuvchilari butun dunyodagi deyarli barcha davlatlarda istiqomat qiladi. Ba'zilari uchun oddiy hol bo'lgan holatlar, oson bo'lgan tushunchalar ba'zi foydalanuvchilar uchun mavhum.

References:

1. Киселева Л.А. Вопросм теории речевого воздействия. -Л.: Изд-воЛГУ, 1983.
2. Магжан Сауле. Виды парадействий в языке и исследование невербальных элементов в языкознании. // Успехи современного естествознания.2012. – No 2.
3. Хайруллин В.И. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода. – Москва, 1995.
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tili omonimlarining izohli lug'ati. –T.:O'qituvchi, 1984.
5. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – T., 2002.
6. <http://hozir.org/toshkent-davlat-sharqshunoslik-instituti-tarjimashunoslik-v2.html?page=109>